

KI in Forschung und Lehre

Botzum, Edeltraud; Dörr, Madeleine; Karcher, Florian; Zimmermann, Germa:
**Wie KI Hochschullehre transformiert –
Didaktische Chancen des KI-Einsatzes an HAW**
In: Die Neue Hochschule, 2026-1, S. 30–33.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18017057>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**l**b.de.

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021240](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021240)

Wie KI Hochschullehre transformiert – Didaktische Chancen des KI-Einsatzes an HAW

Künstliche Intelligenz eröffnet HAW neue didaktische Möglichkeiten, um Lehre innovativ, personalisiert und praxisnah zu gestalten. Entscheidend ist, dass KI nicht zum Selbstzweck wird, sondern reflektiert, ethisch fundiert und lernwirksam eingesetzt wird.

Prof. Dr. phil. Edeltraud Botzum, Madeleine Dörr, Prof. Dr. phil. Florian Karcher und Prof. Dr. rer. soc. Germa Zimmermann

Foto: Nicolas Königseher

PROF. DR. PHIL. EDELTRAUD BOTZUM

Professorin für Soziale Arbeit
Forschungsprofessur (HTA)
Leitung digi.peer
edeltraud.botzum@th-rosenheim.de
<https://orcid.org/0009-0006-5688-9453>

Foto: privat

MADELEINE DÖRR,

M. A. Soziale Arbeit
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
digi.prosa und digi.peer
madeleine.doerr@th-rosenheim.de

beide:
Technische Hochschule Rosenheim
Campus Mühldorf am Inn
Am Industriepark 33
84453 Mühldorf am Inn
www.th-rosenheim.de

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18017057>

Kaum eine Technologie hat die Hochschullehre in kurzer Zeit so stark beeinflusst wie generative Künstliche Intelligenz. Mit der Verbreitung von Anwendungen wie ChatGPT, DALL-E oder Claude hat sich der didaktische Möglichkeitsraum grundlegend erweitert. Doch während die Aufmerksamkeit häufig auf technische Potenziale oder juristische Risiken fokussiert ist, bleibt eine zentrale Frage oft unbeachtet: Wie lässt sich der Einsatz von KI in der Lehre an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) didaktisch sinnvoll, aber auch verantwortbar gestalten? Gerade HAW stehen dabei vor einer doppelten Herausforderung: Einerseits sind sie durch ihren praxisnahen, anwendungsorientierten Bildungsauftrag besonders prädestiniert, neue Technologien schnell in die Lehre zu integrieren. Andererseits erfordert ihre Studierendenschaft – oft mit heterogenen Bildungshintergründen und individuellen Lebensrealitäten – eine Lehre, die nicht nur innovativ, sondern auch inklusiv und unterstützend ist (Dippelhofer et al. 2025, S. 63).

In diesem Spannungsfeld entfaltet KI ihr disruptives Potenzial: Sie kann Barrieren abbauen, Lehrende entlasten und personalisierte Lernprozesse ermöglichen. Gleichzeitig birgt sie das Risiko, bestehende Ungleichheiten zu verstärken – etwa wenn Studierende durch unklare Anforderungen, intransparente Bewertungen oder nicht barrierefreie Systeme zusätzlich belastet werden. So berichten beispielsweise neurodivergente Lehrende und Lernende, dass KI-Tools sowohl als Erleichterung im Alltag als auch als neue Stressoren erlebt werden können (Carik et al. 2024; Sarkar 2025).

Vor diesem Hintergrund setzt dieser Beitrag einen bewusst didaktischen Fokus. Er will nicht bloß Anwendungsbeispiele aufführen, sondern die pädagogischen Bedingungen einer sinnvollen KI-Nutzung in der Lehre an HAW reflektieren. Im Zentrum steht dabei die Überzeugung, dass nicht die Technik, sondern das didaktische Design über Bildungsqualität entscheidet. Dabei ist ethische Verantwortung kein Zusatz, sondern integraler Bestandteil gelingender Lehre im KI-Zeitalter.

Didaktische Perspektiven auf den Einsatz Künstlicher Intelligenz

Die Integration Künstlicher Intelligenz in die Hochschullehre darf nicht als rein technologische Aufgabe missverstanden werden. Sie ist in erster Linie eine didaktische Herausforderung. KI kann vielfältige Funktionen übernehmen – von der Materialerstellung über Feedback bis hin zur Lernprozessbegleitung. Doch ob diese Funktionen lernwirksam, chancengerecht und verantwortungsvoll eingesetzt werden, entscheidet sich nicht an der Softwareoberfläche, sondern in der didaktischen Gestaltung. Ein hilfreiches Ordnungsmodell für die pädagogische Rahmung bietet Gabi Reinmann mit ihrer Unterscheidung in Didaktik mit, durch und zu KI:

- Didaktik mit KI meint den gezielten Einsatz von KI als Werkzeug, etwa zur Textgenerierung oder zur Simulation von Szenarien.
- Didaktik durch KI verweist auf neue Lernformen, die durch KI erst möglich werden – etwa personalisiertes

„KI kann Hochschullehre anwendungsnah und innovativ bereichern – wenn ihr Einsatz didaktisch gerahmt, transparent vermittelt und reflexiv begleitet wird.“

Foto: privat

PROF. DR. PHIL. FLORIAN KARCHER
 Professor für Religions- und
 Gemeindepädagogik
 karcher@cvjm-hochschule.de
<https://orcid.org/0009-0001-0435-1153>

Foto: privat

PROF. DR. RER. SOC. GERMO ZIMMERMANN
 Professor für Soziale Arbeit mit dem
 Schwerpunkt Jugendarbeit
 Prorektor der CVJM-Hochschule
 zimmermann@cvjm-hochschule.de
<https://orcid.org/0000-0002-7768-7504>

beide:
 CVJM-Hochschule –
 University of Applied Sciences
 Im Druseltal 8
 34131 Kassel
www.cvjm-hochschule.de

Feedback, adaptive Prüfungen oder intelligente Tutorsysteme.
 – Didaktik zu KI schließlich betont die Notwendigkeit, KI selbst zum Thema der Lehre zu machen und damit kritisches Denken, Reflexionsfähigkeit und Technikverständnis zu fördern (Reinmann 2026 i. E.).

Diese drei Perspektiven eröffnen Gestaltungsspielräume, erfordern jedoch eine klare didaktische Haltung. Problematisch wird es dort, wo „KI ohne Didaktik“ betrieben wird – also Werkzeuge genutzt werden, ohne deren Einfluss auf Lernprozesse, Bewertungen oder Interaktionen zu reflektieren. Die Folge sind häufig Überforderung, Ineffektivität oder ein unreflektierter Transfer von Macht an algorithmische Systeme.

Impulse bietet auch die KI-Leitlinie Hochschullehre (Hochschule Bayern 2025), die ethische und didaktische Leitplanken für bayerische Hochschulen setzt und unterstreicht, dass ein praktikables Konzept die Balance zwischen Innovativität und Verantwortungsbewusstsein wahren muss, um die Qualität von Bildung nicht nur zu garantieren, sondern weiterhin zu steigern. Betont werden hier die Achtung vor

der Autonomie der Studierenden sowie das Bemühen um Chancengleichheit. Hochschulen sind demnach dazu aufgefordert, „für einen fairen und gerechten Zugang zu KI-Werkzeugen [...] zu sorgen“ (ebd., S. 10). Die Leitlinie rät, Studierende und Lehrende für den Umgang mit KI zu befähigen und ihre ethische Reflexionsfähigkeit zu stärken.

Für HAW bedeutet das: Der Einsatz von KI muss sich an den konkreten Bildungszielen und Zielgruppen orientieren – praxisnah, adressatengerecht und anschlussfähig. Die Digitalisierung der Lehre ist kein Selbstzweck, sondern muss sich an der Verbesserung von Lernprozessen und an der Förderung von Selbstständigkeit, kritischem Denken und sozialer Teilhabe messen lassen.

Förderung von Future Skills als Schlüssel für didaktische Transformationen

Ein Aspekt der Integration von KI in die Hochschullehre an HAW ist die Förderung sogenannter Future Skills. Diese Kompetenzen bereiten Studierende auf die Anforderungen der heutigen und zukünftigen Arbeitswelt vor und bieten

Abbildung 1: Die fünf Kategorien der Future Skills Framework

nicht nur eine Orientierungshilfe, wie technologische Entwicklungen sinnvoll in die Lehre eingebettet werden können, sondern zeigen auch auf, wie Hochschulen ihren Bildungsauftrag im Zeitalter der KI schärfen können (Stifterverband 2021). Die im Future-Skills-Framework beschriebenen fünf Kompetenzkategorien (Rampelt et al. 2025) bieten einen hilfreichen Analyserahmen, um die Potenziale von KI-gestützter Lehre an HAW zu bewerten:

- Grundlegende Zukunftskompetenzen (z. B. Kritisches Denken, Lernkompetenz, Kommunikations- und Selbstkompetenz): KI-gestützte Lehrformate können grundlegende Zukunftskompetenzen unterstützen, indem sie Lernprozesse transparenter machen, individuelles Feedback ermöglichen und selbstreguliertes Lernen fördern. Entscheidend ist dabei, dass KI nicht Denk- oder Lernprozesse ersetzt, sondern Studierende dazu anregt, Informationen kritisch zu bewerten, Lernstrategien zu reflektieren und Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu übernehmen.
- Transformative Zukunftskompetenzen (z. B. Urteils-, Innovations-, System- und Resilienzkompetenz): Der didaktisch reflektierte Einsatz von KI eröffnet Lernräume, in denen Studierende mit Unsicherheit, Mehrdeutigkeit und komplexen Problemstellungen umgehen lernen. KI kann hier als Impulsgeber, Simulations- oder Reflexionsmedium dienen, um Innovationsprozesse zu erproben, Zukunftsszenarien zu entwickeln und die gesellschaftlichen, ethischen und ökologischen Folgen technologischen Wandels kritisch zu beurteilen.
- Gemeinschaftsorientierte Zukunftskompetenzen (z. B. Dialog-, Demokratie-, Beteiligungs- und Verantwortungsübernahmekompetenz): KI-gestützte Lehrsettings können kooperative Lernprozesse unterstützen, etwa durch Peer-Feedback, dialogische Schreib- oder Reflexionsformate und partizipative Szenarien. Voraussetzung ist eine didaktische Gestaltung, die Transparenz, Fairness und Inklusion sicherstellt und Studierende befähigt, KI-basierte Entscheidungen, Bewertungen und Kommunikationsprozesse kritisch zu hinterfragen und gemeinschaftlich auszuhandeln.
- Digitale Zukunftskompetenzen (z. B. AI Literacy, Informationskompetenz, Medienkompetenz, Digital Literacy und Data Literacy): Der Einsatz von KI in der Lehre setzt voraus, dass Studierende digitale Systeme nicht nur anwenden, sondern deren Funktionslogiken, Grenzen und Risiken verstehen. Durch praxisnahe Lernsettings, in denen KI-Anwendungen analysiert, erprobt und reflektiert werden, können Studierende einen souveränen, kritischen und verantwortungsvollen Umgang mit daten- und KI-basierten Technologien entwickeln.
- Technologische Zukunftskompetenzen (z. B. Data Science, AI Engineering, Cybersecurity): Für ausgewählte Studiengänge und Profile an HAW kann die Lehre gezielt technologische Zukunftskompetenzen adressieren, indem Studierende in die Konzeption, Entwicklung oder Bewertung einfacher KI-basierter Systeme eingebunden werden. Diese Kompetenzen zielen weniger auf flächendeckende Spezialisierung als auf ein vertieftes Verständnis technologischer Möglichkeiten, Grenzen und Verantwortlichkeiten in konkreten Anwendungsfeldern.

Doch wie sieht eine solche Gestaltung konkret aus? Der folgende Abschnitt beleuchtet ausgewählte Beispiele aus der Hochschulpraxis, die zeigen, wie KI didaktisch sinnvoll eingebettet werden kann.

Aus der Praxis: Beispiele gelungener KI-Integration

An vielen HAW und Universitäten entstehen derzeit innovative Lehrszenarien, die KI nicht als Selbstzweck, sondern als pädagogisches Werkzeug einsetzen (Botzum et al. 2026). Im Folgenden werden vier erprobte Ansätze vorgestellt – exemplarisch entlang der didaktischen Grundfunktionen (Biggs, Tang 2011): vermitteln, aktivieren, begleiten, prüfen.

– Vermitteln: KI-gestützte Inhaltsaufbereitung mit TutorAI¹

Die Plattform TutorAI erlaubt es Lehrenden, auf Basis eigener Lehrinhalte angepasste Chatbots einzurichten und automatisierte Erklärtexpte oder Quizfragen zu generieren. Die Anwendung wurde an der Universität Münster entwickelt und in der Lehrkräftebildung erprobt. Die KI-gestützte Aufbereitung ermöglicht passgenaue Lernhilfen für verschiedene Kompetenzniveaus. Entscheidend ist dabei, dass die Inhalte gemeinsam mit den Studierenden reflektiert und überprüft werden – ein zentraler Schritt zur Förderung von Medienkritik.

– Aktivieren: Kreative Lernsettings mit der „Heldenreise 4.0“²

Im Projekt „Heldenreise 4.0“ werden narrative Spielstrukturen mit ChatGPT und dem Tool Twine kombiniert. Die Studierenden erarbeiten interaktive Serious Games (Lernspiele), bei denen die KI als Entwicklungspartner und Ideengeber dient. Dieser kreative Ansatz vertieft das Verständnis für KI durch Perspektivwechsel, ethische Reflexion und Transferleistungen, insbesondere in sozialwissenschaftlichen Studiengängen.

1 Siehe: <https://tutor.uni-muenster.de/project/>

2 Siehe: <https://zembiblog.ch/twine/>

3 Siehe: <https://projekte.th-rosenheim.de/de/forschungsprojekt/1149-digi-peer-digitales-peer-mentoring>

– Begleiten: Peer-Mentoring mit KI beim wissenschaftlichen Schreiben³

Im Projekt digi.peer (Digitales Peer-Mentoring) an der Technischen Hochschule Rosenheim wird KI eingesetzt, um Studierende beim wissenschaftlichen Schreiben und in der Reflexion digitaler Schlüsselkompetenzen zu begleiten. Zentrales Element ist die Unterstützung von Studierenden in Peergroups, um den Umgang mit KI-Tools wie ChatGPT und ihrem Potenzial für Recherche und Textüberarbeitung zu erlernen. Gleichzeitig wird der kritische und ethische Umgang mit den Technologien thematisiert, um die Verantwortungsbewusstheit im Umgang mit KI zu stärken.

– Prüfen: KI als Reflexionsanlass im Projekt „HackMyExam“

Im Rahmen von HackMyExam werden Prüfungsaufgaben, die mithilfe von KI-Tools bearbeitet werden sollen, zum Gegenstand der Lehre: Studierende analysieren und reflektieren deren Qualität, Angemessenheit und Fairness – und entwickeln eigene Kriterien für gute Prüfungen. Die KI wird hier nicht zur Automatisierung von Tests eingesetzt, sondern zum Aufbau metakognitiver Kompetenzen und zur Förderung kritischer Bewertungskompetenz.

Diese Beispiele zeigen: KI kann Hochschullehre anwendungsnahe und innovativ bereichern – wenn ihr Einsatz didaktisch gerahmt, transparent vermittelt und reflexiv begleitet wird. Die hier vorgestellten und weitere innovative Ansätze entstammen zwei Sammelbänden zur Hochschullehre mit Künstlicher Intelligenz, die im Jahr 2026 erscheinen werden. In über 35 Beiträgen aus Theorie und Praxis werden darin vielfältige Konzepte, Formate und Perspektiven auf den Einsatz von KI in der Hochschulbildung umfassend dargestellt.⁴

4. Didaktische Leitplanken im Zeitalter der KI: Ein Ausblick

Künstliche Intelligenz wird die Hochschullehre nachhaltig prägen. Ihre Systeme werden leistungsfähiger, zugänglicher und in der Anwendung immer intuitiver. Doch ob sich dadurch die Qualität von Bildung verbessert, entscheidet sich nicht an der Oberfläche technologischer Innovation – sondern in der Tiefe didaktischer Gestaltung.

Insbesondere Lehrende an HAW stehen vor der Herausforderung – und Chance –, zwischen dem praktischen Nutzen digitaler Werkzeuge und einer verantwortungsvollen pädagogischen Haltung zu vermitteln. Die bloße Integration neuer Tools reicht nicht aus. Gefordert ist eine Lehre, die Lernprozesse kritisch reflektiert, ethisch abgesichert und an den realen Bedürfnissen der Studierenden ausgerichtet ist. Das bedeutet: KI muss nicht nur funktional eingebunden, sondern didaktisch gerahmt werden – zum Beispiel durch:

- klare Lernziele/die Vermittlung von Meta-Lernkompetenzen, damit Studierende komplexe Lernprozesse planen und strukturieren können,
- transparente Bewertungsmaßstäbe, um Fairness und Chancengleichheit sicherzustellen,
- partizipative Szenarien, in denen Studierende aktiv in die Gestaltung einbezogen werden,
- interdisziplinäre Innovationswerkstätten, in denen Studierende kreative Lösungen für aktuelle und zukünftige Herausforderungen erarbeiten, und
- die bewusste Förderung von Urteils- und Handlungskompetenz, um ethische Reflexion zu ermöglichen.

Um diesen Weg gehen zu können, braucht es Räume für gezielte Weiterbildungsangebote, kollegialen Austausch, erprobte Gestaltungsansätze und fundierte Entscheidungshilfen. Denn Didaktik ist nicht bloß Reaktion auf den technologischen Wandel – sie ist sein aktiver Gestaltungsrahmen. ■

4 Zimmermann, Germa; Karcher, Florian (Hrsg.): Künstliche Intelligenz in der Hochschullehre – Ein Methodenbuch, Münster: UTB Waxmann Verlag sowie Botzum, Edeltraud; Dörr, Madeleine; Karcher, Florian; Zimmermann, Germa (Hrsg.): Praxisbuch Künstliche Intelligenz in der Hochschullehre – Konzepte für die Lehre. Weinheim und Basel: Beltz Juventa (Open Access).

Biggs, John; Tang, Catherine (2011): Teaching for Quality Learning at University (4th ed.). New York: McGraw-Hill/Society for Research into Higher Education/Open University Press.

Botzum, Edeltraud; Dörr, Madeleine; Karcher, Florian; Zimmermann, Germa (Hrsg.) (2026, i. E.): Praxisbuch Künstliche Intelligenz in der Hochschullehre – Konzepte für die Lehre. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Carik, Buse; Ping, Kaike; Ding, Xiaohan; Rho, Eugenia H. (2025): Exploring Large Language Models Through a Neurodivergent Lens: Use, Challenges, Community-Driven Workarounds, and Concerns. In: Proceedings of The 2025 ACM International Conference on Supporting Group Work (GROUP '25). ACM, New York, NY, USA. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.06336>

Dippelhofer, Sebastian; Clipphard, Maria; Rustemeier, Linda; Kroll, Katharina (2025): Ein Blick auf die Hochschule. In: Dippelhofer, Sebastian; Matthes, Wibke; Salzmann, Svenja; Schork, Sabrina (Hrsg.): Future Skills an Hochschulen: Ein Spannungsfeld? Konzepte, Erwartungen und Praxisbeispiele in Studium und Lehre. Weinheim und Basel: Beltz Juventa, S. 48–88. <https://doi.org/10.3262/978-3-7799-8762-8>

Hochschule Bayern e. V. (Hrsg.) (2025): KI-Leitlinie Hochschullehre. Empfehlungen zum Umgang mit KI in der Lehre der bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Technischen Hochschulen. https://www.hochschule-bayern.de/fileadmin/daten/Positionspapiere/KI-Leitlinie_Hochschule-Bayern-19052025.pdf – Abruf am 12.12.2025.

Rampelt, Florian; Matthes, Wibke; Hannken-Illjes, Kati; Sandmeir, Anna. (2025): Future skills 2030: Ein aktualisiertes Framework für Zukunftskompetenzen (Version 1.0). Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17910748>

Reinmann, Gabi (2026): Die didaktische Sicht auf Künstliche Intelligenz in der Hochschullehre. In: Zimmermann, Germa; Karcher, Florian (Hrsg.): Künstliche Intelligenz in der Hochschullehre – Ein Methodenbuch. Münster: WAXMANN/UTB.

Sarkar, Srijani (2025): AI and Neurodiversity: Supporting Individuals with Autism, ADHD, and Other Cognitive Differences. International Journal for Multidisciplinary Research, 7 (2). <https://www.ijfmr.com/papers/2025/2/41070.pdf>